

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi¹

talaba

muhlisamaxmudova716@gmail.com

Qobulova Nodira Bahodirovna²

Ilmiy rahbar: (PhD)

¹⁻²Navoiy davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7206389>

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinflarda innovatsion texnologiyalardan, zamonaviy axborot tizimlaridan foydalanishimizning, yangi usul va metodlar yaratish va amaliyotda qo'llanilishi o'quv jarayonining samarali va sifatli tashkil etilishini ta'minlanishi to'g'risida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, pedagogik texnologiya, innovatsion usul va metod, ko'nikma va malaka

O'qituvchi innovatsion faoliyatining eng muhim va markaziy masalasi o'quv jarayonini samarali va sifatli tashkil etishdan iborat. Innovatsion faoliyatda pedagogik yangiliklar: o'qitishning yangi usul va metodlarining yaratilishi va qo'llanilishi o'quv jarayonining samarali va sifatli tashkil etilishini ta'minlaydi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi. O'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishini oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishida yordam beradi. Bolaning tafakkuri endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, uning pedagogik texnologiyalarini ta'lim jarayoniga mohirona tadbiq qila olishi, ta'limning yangi-yangi usul va metodlarini izlashi, pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi muhim sanaladi. Shuning uchun ham o'quv jarayoniga pedagogik yangiliklarni kiritish, ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llashi, turli innovatsion usul va metodlaridan foydalanish, ta'lim samaradorligini ta'minlash uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yil O'qituvchi va murabbiylarga yo'llagan bayram tabrigida "Bugungi kun o'qituvchisi universal mutaxassis, ham o'rgatuvchi, ham o'rganuvchi bo'lishi, ya'ni o'z ustida tinimsiz ishlashi, doimo izlanib yashashi kerak. Eng muhimi, o'qituvchi chinakam vatanparvar inson bo'lishi zarur. Qalbida o'z kasbiga, Vataniga mehr va sadoqati

kuchli bo'lgan o'qituvchigina haqiqiy vatanparvar shaxsni tarbiyalay oladi"¹, deya ta'kidlaydilar. Shunday ekan, bugungi kun o'qituvchisiga qo'yiladigan talab: dars jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llay olishi, zamonaviy bilimlarni puxta egallashga, o'quvchining ma'nan yetuk shaxs bo'lib yetishishga o'rgatishdan iborat. O'qituvchi ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llashi, ta'lim samaradorligini oshirishi, tahlil qilish va amaliyotga joriy etishi uning muhim vazifalaridan biridir.

Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgani sababli ana shu jarayonda o'quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko'proq e'tibor berishi lozim. Ular maktab ostonasiga endigina qadam qo'ygan o'quvchilarni maktab hayotiga ko'niktirib, zamonaviy bilim olishlariga yo'l ochib beradilar. Bolalarning o'qishga munosabatlarini, aqliy salohiyatlari ana shu davrda shakllanadi. Bu ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifasi mas'uliyatli ekanligini ko'rsatadi. Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy usullari, o'tkazish metodlariga ko'ra o'quvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Sababi bunday darslar bola ruhiyatiga yaqinroq bo'ladi.

Ta'lim tizimda innovatsiya deyilganda, ta'lim maqsadi va mazmuniga yangilik kiritish, yangicha yondashish, pedagogik texnologiyalarni takomillashtirish jarayoni, ta'limning uslub, shakl va vositalarining majmuasi tushuniladi. Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o'ziga xosligi shundaki, ular o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. O'qitish jarayoni o'qituvchi hamda o'quvchilar faoliyatini o'z ichiga oladi. O'qituvchining faoliyati o'quv materialini bayon qilish, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqodini shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil mashg'ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat.

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yaratilgan elektron darslik, qo'llanma va taqdimotlardan o'quv jarayonida keng qo'llanilmoqda. Dars jarayonida o'quvchilarga fanlarni o'qitishda turli xil innovatsion texnologiyalardan, multimedia vositalaridan, turli xil animatsiyalardan foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan: 2-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darsligining 2-qism 6-bo'limida "Quvnoq ferma" mavzusi berilgan va quyidagi tasvir aks ettirilgan.

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston o'qituvchi va murabbiylariga yo'llagan bayram tabrigi, 2019-yil 28-sentabr

Pedagog innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda, yuqorida keltirilgan tasvir orqali fermada nimalar tasvirlangani, fermer kim ekanligi, ular nimalar bilan shug'ullanishi, nima uchun parranda va hayvonlarni boqishimiz kerakligi, ulardan qanday daromad olishimiz mumkinligi, rasmda tasvirlangan hayvonlarning nomi, rangi yoki o'lchami ya'ni ularga beriladigan sifatlar haqida, o'quvchilarning sevimli hayvon yoki parrandasi nima ekanligi, o'quvchilar yashab turgan hududida ham ferma bor yoki yo'qligi, bo'lsa, u yerda nimalar boqilishi to'g'risida bilib olishimiz mumkin. Bundan tashqari, o'qish va ona tili darslarida elektron doska orqali harflarni, so'zlarni bir-biriga qo'shib o'qish, harflarni imlo qoidalariga rioya qilgan holda, to'g'ri va chiroyli yozishni o'rganishi mumkin. Ushbu usullardan foydalanish yosh va bilimga chanqoq o'quvchining og'zaki nutqini rivojlantirishga, o'rganilayotgan materialni yodida saqlash, ijodkorlik, izlanish va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga hamda dars jarayonida o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilarni baholay olishga qaratilgan metodlardan biri bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda ko'proq bolalarning yoshini, bilim saviyasini hisobga olishni unutmaslik kerak. Ularga oddiy, oson va kam vaqt sarflanadigan o'yin mashqlaridan foydalanib darslar o'tish yaxshi samara beradi. Odatda, atrof-muhit bilan bog'lab o'tiladigan mashg'ulotlar bolalar ongini, dunyoqarashini, fikrlash doirasini, bayon qilish qobiliyatini, mustaqil izlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalardan foydalanib o'tilgan darsda o'quvchilar o'z qobiliyat va imkoniyatlarini namoyish qilishga erishadilar, jamoa bilan ishlash ko'nikmasiga ega bo'ladilar, o'zgaralar fikrini hurmat qilishni o'rganadilar. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirib, ta'lim sifatini kafolatlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1."Barkamol avlod yili" Davlat dasturi,- T:O'zbekiston. 2010
- 2.2-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi 2-qism darslik, Toshkent. 2021
- 3.Abduqodir A.A, Begmatov N.X "Ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyalaridan foydalanish uslubiyati" (uslubiy qo'llanma). -Qarshi. 2011
- 4.Tolibova. O', Usmonboyeva.M " Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari"- T: Fan. 2006
- 5.Axmedova.M "Bola shaxsini rivojlantirishning dolzarb muommolari" mavzusidagi II Xalqaro anjuman. -T. 2008
6. Babayeva.D " Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" - TDPU. 2018

